

البيان الفكري لعلم المعلومات

د. عبدالرحمن فراج

أستاذ علم المعلومات

قسم علوم المعلومات - جامعة بني سويف

ORCID: 0000-0001-9513-640X

aafarrag777@yahoo.com

ملخص

مراجعة سردية لملامح البيان الفكري لعلم المعلومات، وذلك اعتمادًا على الإنتاج الفكري المنشور حتى منتصف عام 2022. وقد توصلت المراجعة إلى أن علم المعلومات تخصص ديناميكي، ذو طبيعة بينية، ويتمتع بالتحول المستمر في الاهتمامات والموضوعات البحثية والأساليب المنهجية. وقد اختلف البيان الفكري للمجال كثيرًا عما كان عليه منذ بداية القرن الذي نعيش، ومع أن بعض القطاعات التي كانت رئيسة آنذاك استمر في قلب الاهتمام، إلا أنه تورات أخرى وحلت أخرى محلها، وتغير مسمى بعضها أو تغيرت وجهتها مرة أو أكثر من مرة. فضلًا عن ذلك، حدث امتداد مهم لعلم المعلومات في العقدين الأخيرين، ليشمل المعرفة وإدارتها بمختلف أنماط المؤسسات؛ التعليمية والمعلوماتية وغيرها، وظهر الاهتمام بالبيانات والتنقيب عنها، كما وجه اهتمام خاص بإدارة البيانات البحثية ذلك المجال الناشئ عن حركة الوصول الحر التي بزغت مع مطلع القرن تقريبًا، هذا إضافة إلى حضور وسائط التواصل الاجتماعي وتبوأها لعرش قنوات الاتصال والتواصل من حيث الذبوع والانتشار. وفي حين أن ما سبق يعد ثراءً للظاهرة، إلا أنه مثل من ناحية أخرى بعض التحديات التي يواجهها علم المعلومات اليوم. ويمكن لهذه النتائج تعزيز التحول والتطور في المجال، والكشف عن اتجاهات البحث المستقبلية، ومساعدة الأقسام الأكاديمية في ترشيد القرارات ذات الصلة بالتوجه التخصصي في هذا العالم الذي يتسم بالتحول والاضطراب.

1. تمهيد

تنتشر المعلومات في جميع الأنشطة البشرية، بما يجعل كل قطاع من قطاعات المجتمع "بيئة معلوماتية" (A, Rorissa, 2020). ولم يعد هناك جانب من جوانب الحياة اليوم لم يتأثر بثورة المعلومات التقنية، وبالابتكارات التقنية التي غدت منتشرة في كل مكان، وعلى رأس ذلك قيام البشر - على اختلاف فئاتهم العمرية والتعليمية والمهنية - بالبحث عن المعلومات واسترجاعها والإفادة منها. ومن الواضح أن علم المعلومات، في عصر التقنيات الرقمية، يمر بفترة خاصة من التحول والتطور. وأفاد البعض أن البحث العلمي في تخصص المكتبات والمعلومات شهد في العقود الأربعة الأخيرة تفجرًا في كم الإنتاج الفكري، وفي انتشاره دوليًا internationalization، وفي دقة تخصصاته الفرعية، وتعدد مجالات التطبيق، فضلًا عن علاقاته البينية مع التخصصات الأخرى (Figuerola, C. G., et al., 2017). هذا بالرغم من انخفاض حصة المجال في المئة عام الأخيرة من الإنتاج الفكري، بين مجمل دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية (Larivière, et al., 2012).

وقد خلصت إحدى الدراسات الحديثة، والتي اعتمدت على المقابلات الشخصية كأسلوب، إلى عدم توافق الآراء حول ما إذا كان مجال المكتبات وعلم المعلومات يشكل تخصصًا علميًا discipline، أو أن هناك شعورًا متماسكًا بماهية هذا المجال، أو حتى اتفاق حول عناصره الأساس التي يتشكل منها (Oppenheim, C., & Marcella, R., 2020).

والحقيقة أن هذه قضية متجددة تثور بين كل فترة وأخرى، منذ بدأت تتشكل الملامح الأولى لعلم المعلومات في ستينيات القرن العشرين. وإن كانت وتيرة ذلك تصاعدت في السنوات الأخيرة، في ظل الثورات التقنية المتلاحقة، ومشاركة تخصصات علمية ناشئة، ومهن بازغة، للمجال في الاهتمام بالمعلومات.

وتحاول هذه الدراسة، التي تعد مراجعة سردية للإنتاج الفكري في الموضوع، التعرف على ملامح البنيان الفكري intellectual structure لعلم المعلومات، في مطلع العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين. وننظر هنا إلى علم المعلومات، من أكثر وجهاته شيوعاً وهي المكتبات، والتي يطلق عليها عادة "المكتبات وعلم المعلومات" (LIS) Library and Information Science، و"المكتبات والمعلومات" بالعربية على سبيل الاختصار.

2. الأساليب المنهجية المتبعة في الكشف عن البنى الفكرية

ينتشر مفهوم البنية أو البنيان Structure في كثير من تخصصات العلوم الاجتماعية؛ حيث يوجد ما يُسمى بالبنى الاجتماعية، والبنى السياسية، والبنى الاقتصادية، والبنى المعمارية،... إلى آخره. وعلى سبيل المثال، يُطلق مصطلح البنيان أو البناء الاجتماعي Social Structure - مثلاً - على علاقات التفاعل المنظم بين مختلف عناصر النسق الاجتماعي أو المجتمع (موسوعة علم الاجتماع، 2000).

وفيما يتصل بالبنى الفكرية intellectual structures، فإنها تعني ما ينظم التخصص العلمي من موضوعات رئيسة كما تتبدى في الإنتاج الفكري المنشور، وتحولات هذه الموضوعات والتغيرات التي حدثت عبر الزمن، وعلاقات المجال بالتخصصات العلمية الأخرى المجاورة. وأحياناً ما تتطرق دراسات "البنيان الفكري" إلى بعض أنماط التأليف في التخصصات العلمية، ومراكزها الجغرافية الأساس، وتحولاتها. ولاشك أن لهذه المؤشرات أهميتها على مستوى كل من البحث العلمي والتطبيق والتعليم. كذلك يمكن الكشف عن التطور الموضوعي للتخصصات العلمية والأكاديمية من خلال رسم الخرائط العلمية scientific maps، التي يمكن بواسطتها تحديد كل من الموضوعات الراسخة stable والفرعية، والموضوعات البازغة حديثاً، والعلاقات الكامنة فيما بين الموضوعات المختلفة داخل التخصص.

وأحياناً ما يتم التعبير عن البنيان الفكري، بالبنيان المفهومي conceptual، أو الموضوعي thematic، أو المعرفي knowledge or cognitive (Miyata, Y, et al. 2020)، وذلك لتركيبه في الأساس على تحولات الموضوعات أو قطاعات المجال الرئيسة والفرعية؛ والذي يتم قياسه - مثلاً - بتحليل الكلمات المشتركة الواسمة للإنتاج الفكري (González-Valiente, C, et al., 2019). ولأنها تقول في النهاية إلى شبكات وتجمعات عنقودية clusters، فأحياناً ما يطلق عليها "البنى الشبكية" network structure (Bauer, J, 2016)، وما ينتج عنها بالطوبولوجيا الشبكية networking topology (Wang, X, 2021). ولاشتمال ذلك بطبيعة الأمور على التطور التاريخي للموضوع، عادة ما تتم الإشارة هنا إلى السياق التطوري evolutionary context للمجال (Wang, X, 2021). ويعد مثل هذا الإلمام التاريخي لتطور التخصص العلمي، أمراً بالغ الأهمية في التخطيط للأجندات البحثية، واتجاهات البحث المستقبلي للمجال.

وتجتمع المقارنتان الكمية والنوعية في دراسة "البنى الفكرية" للتخصصات العلمية، كما أنه أحياناً ما يتم الجمع بينهما فيما يسمى بالمنهج المدمج أو المركب mixed method (جدول 1). وفيما يتصل بالمقارنة النوعية، فإنه يمكن إجراء هذه الدراسات عن طريق أساليب التحليل المفاهيمي concept analysis، وتحليل المضمون. وأفادت إحدى الدراسات بأنها استخدمت ما يسمى بالتحليل المفهومي الرسمي (FCA) formal concept analysis، وذلك كمنظور حديث بغرض استكشاف المعرفة والتنقيب عن البيانات ذات الصلة بالإنتاج الفكري في المجال (Liu, P., et al., 2015). كما أنه لتحديد موضوعات البحث المركزية central research

topics في المجال، أفاد معدا إحدى الدراسات بأنهما استخدمتا ما يسمى بـ "استراتيجية بحث مفاهيمية" conceptual research strategy (Ma, J., & Lund, B., 2021). كما أنه قد يتم إجراء مثل هذه الدراسات بناءً على تحليل آراء الخبراء في التخصص، عن طريق المقابلة الشخصية شبه المنظمة، مثلاً، جنباً إلى جنب تحليل المضمون والمقارنة الاستنتاجية deductive approach لتقييم نتائج المقابلات (Mokhtarpour, R., et al., 2019).

وتعد قياسات المعلومات، وبصفة خاصة القياسات الوراقية، وبصفة أخص تحليل الاستشهاد المرجعي، أحد أساليب المقارنة الكمية المهيمنة على الدراسات المنشورة في هذا الموضوع. وعلى سبيل المثال استخدمت إحدى الدراسات (Yang, S., et al., 2016) ما يسمى بتحليل المزاوجة الوراقية بين الكلمات الدالة التي صاغها المؤلفون author keyword coupling analysis (AKCA)، وذلك بغرض التصوير المرئي للمجال؛ كما تمت في نفس الدراسة، المقارنة بين ذلك الأسلوب وأسلوب تحليل المزاوجة الوراقية للمؤلفين author bibliographic coupling analysis (ABCA).

ومع بزوغ التقنيات المعاصرة، وتطبيقها على البيانات المتوافرة في مرادد البيانات، برزت أساليب التنقيب في النصوص text mining، والتي قد تنصب على: تحليل الكلمات المشتركة co-word analysis، وتلخيص النصوص text summarization، ونمذجة الموضوعات topic modeling (Timakum, T., et al., 2020). فقد أفاد بعض الباحثين بأنه لهدف رسم خريطة ودراسة البنيان المعرفي لمجال علم المعلومات والمعرفة، تم استخدام مقارنة التنقيب في النصوص، اتبعها بتحليل المضمون (Hassanzadeh, M., et al., 2018). ويعد تحليل الكلمات المشتركة co-word analysis الواسمة للإنتاج الفكري، والذي ينصب على تحليل مدى التواتر المشترك للكلمات الدالة في الدراسات المدرجة بأحد مرادد البيانات، أحد أبرز الأساليب المستخدمة في تحليل الاتجاهات الموضوعية للتخصصات العلمية، ومحاولة التعرف على هياكلها أو بناها الفكرية. وفي السنوات الأخيرة، أصبح التصوير المرئي للبيانات data visualization الدالة على الإنتاج الفكري، هو الاتجاه المهيمن في تكوين البنى الفكرية للتخصصات العلمية. حيث أنه بعد مرحلة تجميع البيانات، من مرادد البيانات ذات الصلة، يتم تصديرها إلى أحد البرمجيات الخاصة بالتصوير البياني أو الخرائطي للإنتاج الفكري المتخصص visualization tools. وتعد أدوات التصوير البياني، هي الأدوات الرئيسة الآن في رسم الخرائط mapping والرسوم البيانية الخاصة بعناصر البنى الفكرية. وربما من الصعب إعداد مثل هذه التحليلات بدون تلك الأساليب، في ظل ضخامة البيانات وتعقيد الخرائط المطلوبة لرسم البنى الفكرية.

ومن هذه الأدوات أو البرامج VOSviewer (VOSviewer, 2022)، وهو برنامج مجاني يستخدم لرسم الخرائط البيوميترية bibliometric mapping، ويهتم بصفة خاصة بالتعبير البياني عن الخرائط العلمية scientific maps، وبصفة أخص المؤلفين البارزين في مناطق جغرافية محددة وعلاقتهم بالمؤلفين في مناطق أخرى. وللبرنامج قدرة عالية على التمثيل المرئي للبيانات، ويتعامل مع مرصدي WoS و Scopus. ومن هذه البرامج أيضاً، Bibliometrix R، وهو كذلك برنامج مجاني يعتمد على لغة (آر) R، وسهل الاستخدام، ويتعامل كسابقه مع كل من مرصدي WoS و Scopus. ومن استخدامات ذلك البرنامج، الكشف عن إنتاجية المؤلفين والشبكات التعاونية فيما بينهم authors' productivity and collaboration networks، ومدى الهيمنة الفكرية للمؤلفين، ونصيب البلاد من الإنتاج الفكري في الموضوع المتخصص country scientific production، والعلاقات البينية بين الموضوعات (Bibliometrix R, 2022). ومن البرامج الأخرى، CitSpace، وهو أحد أبرز برامج العرض المرئي المستخدمة في الكشف عن البنى الفكرية اعتماداً على تحليل الكلمات المشتركة co-word analysis (Huang, Y. T., & Lin, C. M., 2022)، وتحليل شبكة الدراسات المنشورة سواء بصفة عامة، أو في نطاق جغرافي محدد، أو نطاق تخصصي فرعي محدد.

ولا يقتصر الأمر على هذه البرامج الشهيرة، وإنما أشارت إحدى الدراسات أنه تم تحليل التخصصات ذات العلاقة بعلم المعلومات من خلال أداة مطورة ذاتياً self-developed visualization tool، بغرض تحليل التطور الشبكي للتخصص (Wang, X., et

al., (2021). وباختصار، يغلب العرض أو التصوير المرئي للبيانات على هذا النمط من الدراسات في الوقت الحاضر، حتى وصفت إحدى الدراسات نفسها في عنوان الدراسة نفسه بأنها "ذات مقارنة للتصوير المرئي للبحث العلمي" (Gupta, N., et al., 2022)، كما وصفت دراسة أخرى نفسها - في العنوان أيضاً - بأنها ذات مقارنة لتصوير النطاق المعرفي (ZAVARAQI, R., et al., 2018). ويتضح كذلك مما سبق، أن "الدوريات" هي أحد أبرز مصادر المعلومات، إن لم تكن أبرزها بالفعل، التي يمكن الكشف من خلالها عن "البنى الفكرية" للتخصصات العلمية. فالدوريات - من ناحية - هي المحرك الرئيس للاتصال العلمي، ومن ناحية أخرى هي المورد الأساس للاستشهادات المرجعية، وهي البيانات الخام التي تقوم عليها هذه الدراسات أو معظمها. ومراسد البيانات بطبيعة الحال هي الموئل الرئيس للوصول إلى الدوريات، وإشاراتها المرجعية. ومن بين مراسد البيانات التي تم الاعتماد عليها في فحص البنيان الفكري لعلم المعلومات: LISA، وLISTA، وERIC، وWoS، وScopus. وربما كان الأخيران هما الأكثر شيوعاً في هذه الدراسات، لاشتمالهما على الاستشهادات المرجعية، ولأهمية الاستشهادات المرجعية في الكشف عن الخصائص البنائية.

3. الموضوعات الراسخة لعلم المعلومات

1/3 تحول هيكلية: من المكتبات إلى المعلومات

عادة ما يتم التعبير عن الموضوعات البارزة في المجال، عبر الفترات الزمنية المختلفة، بالموضوعات الراسخة stable، أو الناضجة mature، أو الشائعة popular. وإن أحد التغيرات الهيكلية في علم المعلومات، كما أشارت دراسة لأول مرة عام من التاريخ الفكري للمجال، هو تحول المجال (في ستينيات القرن العشرين) من تخصص مهني ينصب على دراسات المكتبات بصفة رئيسية، إلى مجال أكاديمي يركز أساساً على المعلومات ومدى الإفادة منها. وقبل ذلك، كان يتم تصور هذا التخصص العلمي بوصفه تخصصاً مهنيًا أكثر منه أكاديميًا، فضلاً عن بعده عن عالم الاستكشاف الفكري (Brooks, T. A., 1989؛ نقلاً عن: ماتيني، 2013).

ويرى البعض أن كلاً من دراسات المكتبات، وعلم المعلومات، تخصصان فرعيان في مجال المكتبات وعلم المعلومات؛ تم تطورها في البداية بشكل مستقل، وإن كان بصورة مترابطة في نفس الوقت (Song, Y., et al., 2021). فيما يمكن القول، من ناحية أخرى، إن علم المعلومات هو المظلة الأوسع التي ينطوي تحنها جميع العلوم والتخصصات الأخرى التي تتصل به، ومن بينها المكتبات. ويمكننا الكشف عن سبب انتماء اختصاصي المكتبات وعلماء المعلومات إلى نفس المهنة، من خلال التعرف على هدف التخصص وهو ضمان أقصى قدر من التماس المعلومات والوصول إليها، مما يؤدي إلى تعظيم القيمة الجوهرية للمعلومات البشرية (Yu, L., 2015). وتؤدي المهنة القسم الأول من هذه المهمة من خلال معالجة وتنظيم المعلومات لتكوين الأدوات المختلفة للبحث عن المعلومات، فيما يضع العلم الأسس المطردة لجمع المعلومات وحفظها ونشرها لتيسير سبل الإفادة منها، ودراسة الدوافع الكامنة وراء ذلك؛ فضلاً عن تعزيز السياسات والتقنيات الملائمة للوصول إلى أكبر قدر من المعلومات.

إلا أنه من الملاحظات الجديرة بالاعتبار، وفقاً لدراسة انصبت على الإنتاج الفكري المنشور في المجال في الفترة 1970-2016 (ZAVARAQI, R., et al., 2018) انخفاض الدرجات المركزية لمصطلح "مكتبة" library بين شبكة الكلمات الدالة في ذلك الإنتاج؛ بما يشير إلى تراجع الدور المحوري لهذا المفهوم في أدبيات التخصص. وهو ما تؤكد دراسة أخرى ركزت على مقالات دوريات المكتبات والمعلومات في فترة 25 عامًا (1996-2015)، وكشفت أن "دراسات المكتبات" library science أصبحت أقل شيوعاً بمرور الوقت، حيث لا توجد تجمعات عنقودية موضوعية بارزة ذات صلة بقضايا المكتبات منذ الفترة 2000-2005 (Han, X., 2020).

References	Time coverage	Data source	Methodology	Topics analyzed
Janssens et al. (2006)	2002–2004	Papers from five journals focused on methodological, theoretical and quantitative studies	Clustering and MDS	Information retrieval, bibliometry and social aspects of LIS, webometry and patents
Van Den Besselaar and Heimericks (2006)	1986–2002	Papers from 8 core journals around JASIST	Word co-occurrence analysis	Information retrieval, scientometrics, web studies and libraries
Åström (2007)	1990–2004	Papers from 21 journals from JCR Soc. Sci	Co-citation analysis	Information retrieval, information behaviour and informetric-type studies
Blessinger and Frasier (2007)	1996–2004	Papers from 28 journals from JCR Soc. Sci	Co-citation analysis	Libraries, theoretical research in IS, professional aspects, technology, publishing and bibliometrics
Chua and Yang (2008)	1988–2007	Papers from JASIST	Bibliometric analysis, co-authoring	Computing, socio-behavioural science, communication, statistics and legal and administrative aspects of information
Levitt and Thelwall (2009)	1975–2006	82 papers from JCR Soc. Sci.	Bibliometric and citation analysis	LIS multidisciplinary
Blessinger and Hrcaj (2010)	1994–2004	32 papers from LIS field	Bibliometric analysis	Library operations, LIS profession, publishing, librarianship and users studies, technology
Sugimoto and McCain (2010)	1980–2004	Papers from INSPEC database	Word co-occurrence and social network analysis	Information retrieval
Julien et al. (2011)	1999–2008	749 papers from Library Literature and Information Science Full-text database	Bibliometric analysis	Information behaviour, multidisciplinary in LIS
Sugimoto et al. (2011)	1930–2009	3000 doctoral dissertations from North American LIS programs	LDA	Information Retrieval
Milojevic et al. (2011)	1988–2007	10,344 papers from 16 LIS journals	Word co-occurrence analysis, MDS	Libraries, information science, scientometrics
Chang and Huang (2012)	1978–2007	1536 papers from 10 LIS journals	Citation analysis, bibliographic coupling, co-authoring analysis	LIS in collaboration with general science, computer science, economics and management, education, sociology, medicine
Bauer et al. (2015)	2002–2012	305 most cited LIS papers in WoS	Co-citation analysis	Health information, internet and scientometrics

جدول (1) بعض الأساليب المنهجية المستخدمة في الكشف عن البنيان الفكري لعلم المعلومات

نقلا عن (Figuerola, C. G., et al., 2017)

وفي تحليل للكلمات المشتركة للإنتاج الفكري في التخصص في 26 عامًا (1990-2016)، والمدرج بمرصود بيانات "شبكة العلوم" (Web of Science (WoS)، تم التوصل إلى أن مصطلح "مكتبة" كان في المرتبة الثانية بين أكثر المصطلحات أهمية ومحورية بين العقد nodes في شبكة الكلمات المشتركة للإنتاج الفكري في المجال. إلا أن نتائج تحليل الشبكة الاجتماعية social network كشف أنه على الرغم من هذا التكرار مرتفع الوتيرة لمصطلح "مكتبة"، فقد كان هناك انحسار له بمرور الوقت.

2/3 الاستفادة في قلب الاهتمام

يرى البعض أن هذه التغيرات الهيكلية في التخصص، ربما تعود إلى إعادة توجيه reorientation المجال من "مؤسسات" خدمات المكتبات والمعلومات، إلى التماس المعلومات والبحث عنها من قبل "الأفراد"، وتطوير أدوات المعلومات وفقاً لذلك (Järvelin, K., 2021. Vakkari, P & Vakkari, P.). ومن الناحية المنهجية، من الواضح أن "الأفراد" أصبحوا بصورة متزايدة هم "وحدات التحليل" في الدراسات المنشورة في علم المعلومات، في مقابل تراجع الاهتمام "بالمؤسسات". والحقيقة أن هذا ما حدث بالنسبة لأحد مجالات العلوم الاجتماعية المجاورة لعلم المعلومات، وهو علم الاجتماع، حيث توجهت النظرية الاجتماعية في الغرب في السنوات الأخيرة من التنظير للمؤسسات الاجتماعية الكبرى إلى التنظير للحياة اليومية للأفراد (سالم، 2019).

وكشفت إحدى الدراسات التي تناولت الإنتاج الفكري في المجال والمدرج بـ WoS في ثلاثين عامًا (1989-2018)، أنه مع تحولات موضوعات المجال على مر الزمن، يلقي عامل "البشر" people و"مصادر المعلومات الشبكية" اهتمامًا متزايدًا (Li, P., et al., 2019). لقد تحولت وجهة نظر البحث من "المكتبات" كمؤسسات معلوماتية، إلى المستفيد النهائي end user، وتطوير النظم المختلفة لصالح هذا الأخير (Tuomaala, O., et al., 2014).

ومن أدلة ذلك، أن سلوكيات المعلومات information behavior، وهو أحد أبرز موضوعات المجال وأشهرها التي تنصب على المستفيد، وهو الذي وضع علم المعلومات في قلب العلوم السلوكية، كان أحد المجالات الدقيقة التي حظيت بنمو البحث العلمي في المجال أكثر من غيرها؛ وذلك وفقاً لدراسة اعتمدت على تحليل المضمون لمقالات الدوريات الرئيسية في المجال في عينة عمودية لأعوام 1965 و 1985 و 2005 (Tuomaala, O., et al., 2014). وكشفت الدراسة المشار إليها سابقاً والتي تنصب على الإنتاج الفكري في المجال بين عامي 1970-2016، أن أكبر تجمع عنقودي cluster (بين عشرة تجمعات عنقودية توصلت إليها الدراسة)، وذلك وفقاً لعدد العقد nodes، هو دراسات ونظم المستفيدين (ZAVARAQI, R., et al., 2018). فيما كشف تحليل للكلمات المشتركة co-word analysis في 26 عامًا (1990-2016) أن "سلوكيات المعلومات واسترجاعها" هو أهم المراكز البحثية في الهيكل الفكري في المجال في تلك الفترة (Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A., 2021). وهي نفس النتيجة تقريباً التي انتهت إليها دراسة انصبت على عينة عمودية زمنية للإنتاج الفكري المنشور أعوام 2006 و 2012 و 2018، من أنه كان هناك تركيز بشكل أكبر - عبر تلك الفترات الزمنية - على بعض الموضوعات وعلى رأسها سلوكيات التماس المعلومات (Ma, J., & Lund, B., 2020). وتركز أطروحات الدكتوراه المجازة في المجال من الجامعات الصينية في العقد الأخير (2011-202)، على التطورات الحديثة في تقنيات المعلومات أكثر من غيرها، أما أكثر الموضوعات حظوة بالاهتمام في ذلك الصدد فهو "سلوكيات المعلومات عبر الإنترنت" (Wang, T., et al., 2021).

ومن المعلوم أن الدروس المستفادة عن كيفية تلقي الإنسان للمعلومات، واحتياجاته منها، وأساليب استكشافه لها، وخياراته، وأنماط إفادته منها، كل ذلك نقل صدى ما يحدث في هذا التخصص العلمي إلى التخصصات الأخرى (ماتيني، 2013). إلا أنه بالرغم من أن سلوكيات المعلومات يعد مجالاً مستقرًا في الفترات الزمنية المختلفة، إلا أنه يميل إلى التشتت بين موضوعات مختلفة بدلا من تقديمه كموضوع مستقل بنفسه (Han, X., 2020).

من ناحية أخرى، تعد الثقافة المعلوماتية *information literacy* التي تبني بدورها على المستفيد، أحد أبرز القطاعات الموضوعية التي تنعكس عليها دراسات سلوكيات التماس المعلومات. وينتشر هذا الموضوع في مجالات أخرى مجاورة مثل الإعلام، باسم التربية الإعلامية، والتي تنصب على الوسائط الخاصة بها والتي هي وسائط معلوماتية بطبيعة الأمور. ولعل أحد أبرز مؤشرات نمو ذلك المجال الفرعي في السنوات الأخيرة، هو تفرعه بدوره إلى مجالات دقيقة مثل: الثقافة المعلوماتية لحقوق التأليف *copyright literacy*، ووسائل التواصل الاجتماعي *social media literacy*، وإدارة البيانات البحثية *RDM literacy*، ... وغيرها؛ هذا فضلاً بالطبع عن الثقافة المعلوماتية التي تنصب على تخصص من التخصصات لعل أبرزها الثقافة المعلوماتية الصحية *health information literacy*. ولأهمية هذه الأخيرة، يرى البعض أنه قد لا يكون كافياً في الأزمان الصحية الخطيرة، تقديم البرامج العامة في الثقافة المعلوماتية، بل لابد كذلك من تطوير مهارات الثقافة الصحية للمواطنين (Katsani, A and Kostagiolas, P, 2021). وعلى سبيل المثال، كانت الثقافة المعلوماتية حاسمة للغاية في مرحلة انتشار كوفيد-19 في العامين الماضيين، حيث أسهمت في محاربة المؤامرات والشائعات، وكانت عاملاً رئيساً أسهم في تقليل الإصابات المحتملة. وكان ذلك أحد إسهامات علم المعلومات في تلك الأزمة الخطيرة. والجدير بالذكر، إشارة دراسة للدوريات الرائدة في المجال والمكتشفة في *WoS collection*، في عشر سنوات بين 2008-2017، إلى تحول الإنتاج الفكري للمصطلح المعاصر "الثقافة المعلوماتية"، بديلاً عن المصطلح السابق "تعليم المستفيدين" *user education* (Liu, G., 2018). لكن الجدير بالإشارة أيضاً أنه كان هناك مصطلح أسبق وأكثر شيوعاً مع سيادة دراسات المكتبات، وهو "التربية المكتبية" *library instruction*، والذي كان يطلق عليه أحياناً "التربية الوراقية" *bibliographic instruction* لتركيزه الأساس على تعليم المستفيدين استخدام الفهارس في المكتبات، و"التوجيه المكتبي أو المكتباتي" *library orientation* لتركيزه أحياناً على تنظيم جولات للمستفيدين داخل المكتبة. إلا أنه مع تجاوز المكتبات نطاقها الفيزيقي إلى الإنترنت، وانطلاق مصادر المعلومات من عباءة المكتبات إلى الفضاء المعلوماتي، كان لابد من التحول للمصطلح الجديد.

3/3 الاتصال العلمي مشهداً عاماً.. وقياسات المعلومات أسلوباً للرصد

في دراسة للإنتاج الفكري في المجال عبر 50 عاماً (1965-2015)، لوحظ أن الاتصال العلمي هو أكثر الموضوعات حضوراً عبر الفترات الزمنية المختلفة وذلك بنسبة 37.4% من مجمل هذا الإنتاج، وتؤكد ذلك في نهاية الفترة الزمنية محل الدراسة حيث بلغت نسبة هذا المجال حوالي 40% من مجمل الإنتاج الفكري (Järvelin, K., & Vakkari, P, 2021).

وتقف دراسات العلوم، من وجهة نظر الاتصال العلمي، على قدم المساواة مع دراسات المعلومات في الإنتاج الفكري لبعض الدول مثل إيران؛ حيث كشف البعض أن مجمل الدراسات الإيرانية المنشورة في المجال بين عامي 1970-2016، بناء على تحليل الكلمات الدالة في المجال برصد *WoS*، ينتظم في قطاعين متميزين هما "دراسات العلوم" *science studies*، ودراسات المعلومات *information studies*. بل كشفت نفس الدراسة أن التعاون العلمي *scientific collaboration* - وهو أحد مباحث الاتصال العلمي الشائعة - كان أكبر تجمع عنقودي *cluster* في تلك الدراسات وفقاً لمتوسط سنوات تكوين هذا التخصص (ZAVARAQI, R., et al., 2018).

وربما كان أحد أهم أسباب بروز قطاع الاتصال العلمي في المجال، ما ينبني عليه من قياسات معلومات تنصب على قياس عناصر هذا الاتصال ومقوماته، في البيئتين الورقية والإلكترونية. وإضافة إلى التاريخ العميق لقياسات المعلومات الذي ربما يزيد عن مئة عام، فإن قياسات المعلومات كانت أحد أبرز موضوعين ظهرا في العقود الأخيرة، وبصفة خاصة في العقدين (1998-2017)، وذلك وفقاً لتحليل الكلمات الدالة في أكثر عشر دوريات حصولاً على معامل التأثير (Habibi, S, 2021)، وإن كان التحليل تم على مرصد بيانات *LISTA*. وتوصل آخر، في دراسة تناولت 25 عاماً من مقالات المجال (1996-2019)، إلى أن موضوع القياسات الوراقية،

وبصفة خاصة تحليل الاستشهاد المرجعي، مستقر للغاية عبر الفترات الزمنية المختلفة، وذلك كما يتضح من التجمعات العنقودية الراسخة، والكلمات الدالة المتسقة (consistent Han, X, 2020).

وفي دراسة ركزت على مؤلفي الإنتاج الفكري المنشور في المجال طوال سبعين عامًا (1945-2016)، لوحظ أن أبرز عشرة باحثين في المجال (من حيث مؤشرات التأثير influence indicators)، فيما عدا باحث واحد منهم فقط؛ كانوا أكثر اهتمامًا بقياسات المعلومات من غيرها من تخصصات المجال (Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A., 2020). وتنتشر قياسات المعلومات، أكثر من غيرها من الموضوعات، في تلك الدراسات التي تنبني على الدول country-focused studies، أي التي يتناول فيها موضوع الدراسة بلدًا معينًا أو عدة بلدان معًا (Kim, E., & Kim, E. S., 2022). وربما كانت الطبيعة المنهجية والبيئية التخصص للبحث العلمي في قياسات المعلومات، هي السبب في تفوقها النسبي على القطاعات الفرعية الأخرى في المجال، سواء كان ذلك من حيث عدد الوثائق المصدرية أم عدد الإشارات المرجعية إلى تلك الوثائق.

ومن الملاحظ أن القياسات البديلة altmetrics نمت في الفترة الأخيرة لترجح القياسات العنكبوتية Webometrics عن موقعها الذي احتلته في العقد الأول من قرننا الذي نعيش، حيث نمى الإنتاج الفكري في القياسات الأولى بشكل حاد في النصف الثاني من العقد الماضي (2016-2020) (Zhao, D., & Strotmann, A., 2021). وهو ما أكدته دراسة أخرى للاتجاهات الناشئة والتطورات الحديثة في المجال في خمسة عشر عامًا (2009-2016)، حيث كشفت عن تراجع بعض موضوعات قياسات المعلومات مثل القياسات العنكبوتية، وسلوكيات الاستشهاد المرجعي citation behavior، لصالح موضوعات أخرى لقيت مزيدًا من الاهتمام مثل مؤشرات النشاط العلمي scientometric indicators (وعلى رأسها H-index)، وتحليل الاستشهاد المرجعي (وبصفة خاصة قياس الأداء بناء على هذا الأسلوب) (Hou, J., et al., 2018). بل ظهرت موضوعات أخرى، بناء على نفس الدراسة، مثل مؤشرات التقييم العلمي، والقياسات البديلة، ورسم الخرائط العلمية، والتصوير المرئي للبيانات data visualization.

4/3 هيمنة تقنية

يمكن ملاحظة التغير المفاهيمي في دراسات المجال بوضوح تحت تأثير التغييرات التقنية المتلاحقة (Ma, R., 2012). وترى إحدى أطول الدراسات من حيث الفترة الزمنية المغطاة (75 عامًا بين سنتي 1945-2019)، أن معظم الدراسات العلمية في المجال كانت مكرسة في الأساس لتقنيات المعلومات والاتصالات. كما أشارت دراسة تناولت خمسة وأربعين عامًا من التاريخ الفكري للمجال (1971-2015)، إلى نشوء تقنيات المعلومات والاتصالات وظهورها كموضوع بارز، وتأثيرها على كل من الممارسة والتعليم في المجال (Onyancha, O. B., 2018). وقد أكد ذلك، نشوء الإنترنت والتي أصبحت قاطرة البحث العلمي في المجال منذ بداية القرن الذي نعيش تقريبًا (Miyata, Y., et al. 2020). وأظهر تحليل النقاط الحيوية hot spots للبحث العلمي في المجال، في 26 عامًا بين سنتي 1990-2016، واستنادًا إلى خوارزمية كلينبرج Kleinberg، إلى أن مصطلحي "الإنترنت" و"الشبكة العنكبوتية" حظيا بأكثر قدر من اهتمام الباحثين خلال سنوات الدراسة (Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A., 2021).

وربما كان "اختزان المعلومات واسترجاعها" هو أحد أبرز الموضوعات التقنية التي استأثرت بحظوة باحثي علم المعلومات، بل إنه كان أحد مجالات تكوين علم المعلومات في ستينيات القرن العشرين. والحقيقة، كان استرجاع المعلومات أكثر مجالات البحث شيوعًا في المجال على مر السنين (Tuomaala, O., et al., 2014). واحتل هذا الموضوع المرتبة الثانية في الإنتاج الفكري في المجال في فترة خمسين عامًا (1965-2015)، بنسبة تقرب من ربع مجمل هذا الإنتاج (22.9%) (Järvelin, K., & Vakkari, P., 2021)، واحتفظ هذا الموضوع بكثير من مكانته طوال فترات الدراسة. وكشفت دراسة أخرى تناولت 25 عامًا من تاريخ التخصص (1996-2015) إلى أن استرجاع المعلومات هو الموضوع المهيمن باستمرار - بين موضوعات المجال - في الفترات الزمنية المختلفة، وقد تحولت

اهتماماته تدريجيًا إلى معالجة النصوص القائمة على النمذجة model-based text processing (Han, X, 2020). وتوصلت كذلك دراسة تناولت الدوريات الرائدة في التخصص عبر عشر سنوات (2008-2017) إلى أن استرجاع المعلومات لا يزال من بين الموضوعات الحيوية hot topics في المجال (Liu, G, 2018). وإن كانت بعض الدراسات توصلت في نفس الوقت إلى خفوت الاهتمام بهذا الموضوع في السنوات الأخيرة لصالح غيره من الموضوعات التقنية (O., et al., 2014, Tuomaala, O). إلا أن الخفوت الأكثر ظهورًا كان من نصيب موضوع آخر هو "تصميم وإدارة نظم المعلومات"، الذي كان شائعًا في سبعينيات القرن العشرين، وتوارى بعد ذلك لصالح موضوعات تقنية أخرى (Ma, J., & Lund, B., 2020; Onyancha, O. B., 2018)، وهو ما ينسحب على موضوعات أخرى تنتمي لدراسات المكتبات مثل خدمات المكتبات والمعلومات (Ma, J., & Lund, B., 2020; Tuomaala, O., et al., 2014).

وأخيرًا، فإن لباحثي استرجاع المعلومات تأثيرهم البالغ على بعض التخصصات الفرعية الأخرى في علم المعلومات. إذ يعود للباحثين في هذا الموضوع، إضافة إلى باحثي سلوكيات المعلومات، الفضل في تحول مجال إدارة المعلومات information management - مثلا - من التوجه التقني technological إلى التوجه المعلوماتي informational (González-Valiente, C. L., et al).

5/3 تحول مرحلي: من المعلومات إلى البيانات

لاحظت إحدى الدراسات التي تناولت الإنتاج الفكري المنشور في العقد الأول من القرن الجديد، تحولًا نسبيًا في علم المعلومات، من المعلومات إلى البيانات (Song, Y, et al., 2021). وتدخل معالجة البيانات بشكل مباشر في نطاق علم المعلومات (مارشيويني، 2020). وقد أدى امتداد علم المعلومات في السنوات الأخيرة، ليشمل البيانات الخام، والمعرفة بشقيها الضمنية والصريحة، إلى توفير فرص جديدة لإثراء المجال وزيادة الاعتراف بأهميته في المجتمع (Marcella, R., & Oppenheim, C, 2020). وإن كان ذلك يمثل تحديًا من نمط آخر، وهو ما الذي يمكن إدماجه - في سياق التعليم - من كل من "البيانات" و"المعرفة"، في البرامج الأكاديمية في تخصص علم المعلومات.

وإذا نظرنا إلى الموضوعات التي تقف على جبهة البحث في المجال اليوم، مثل الشبكات الاجتماعية، وتحليل المشاعر، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والتنقيب في البيانات، والبيانات المفتوحة، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والحوسبة السحابية؛ لوجدنا معظمها يتصل بالبيانات بصورة أو بأخرى.

6/3 تعايش معاصر: التواصل الاجتماعي.. والاتصال العلمي

فضلاً عن الهيمنة النسبية لتقنيات المعلومات على دراسات المعلومات في السنوات الأخيرة، حتى أنها ألفت بظلالها على الموضوعات الأخرى البارزة مثل سلوكيات المعلومات (الإلكترونية منها خاصة)، وقياسات المعلومات (القياسات البديلة مثلاً)، فإن تقنيات المعلومات ذاتها تغير سياق البحث فيها من موضوعات إلى أخرى. وعلى سبيل المثال، تحولت سياقات البحث في هذا الموضوع في ربع القرن الواقع بين 1996-2019، من الشبكات networks والإنترنت، إلى وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الخلوية. وربما لم يعد أحد يبحث الآن في "دراسات الإفادة من الإنترنت"، تقريبًا، إلا الدول التي تعاني بشدة من الاتصال بالإنترنت.

ولا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي، تترعب الآن على عرش مصادر المعلومات من حيث الشبوع والانتشار، وسهولة الوصول إليها، واعتماد البشر عليها في مختلف الأمور الحياتية. ويرى البعض، وفقا لدراسة أجريت على الإنتاج الفكري المنشور بين عامي 1989-2018، أن البحوث المستقبلية في المجال سوف تركز بصفة رئيسة على ستة مجالات، كلها تتصل بصورة أو بأخرى بوسائل

التواصل الاجتماعي (et al., 2019, Li, P).

وفي الدراسة العمودية المشار إليها سابقًا، للإنتاج الفكري المنشور أعوام 2006، و2012، و2018، لوحظ أنه كان هناك تأثير بالغ لكل من "وسائل التواصل الاجتماعي" و"علم البيانات"، على التخصص، حيث ظهر ذلك جليًا في مرحلة ما بين عامي 2012-2018. وتشير هذه النتائج إلى نمط من التحول في اهتمامات المجال، حيث لعبت وسائل التواصل والبيانات دورًا ما في أكثر من ثلث الإنتاج الفكري المنشور عام 2018، في مقابل 5% فحسب في 2012، فيما لم يكن هناك ذكر لأي منهما تقريبًا عام 2006 (Ma, J., & Lund, B, 2021). والعلاقة بين وسائل التواصل و البيانات وثيقة، فالأولى غدت أحد أهم منابع البيانات الضخمة، التي تستخدمها الشركات العالمية لأغراض تجارية وسياسية وغيرها. وعلى العموم، فإن هذا التحول في بؤرة اهتمامات التخصص، بناء على هذين المجالين التقنيين، يتشابه إلى حد كبير مع ما سلف من إدماج نظم المعلومات في المكتبات في ستينيات القرن العشرين، والإنترنت في تسعينيات نفس القرن؛ بما يشير إلى أن هذه التطورات التقنية الحديثة سوف تحتل جزءًا من الخريطة المستقبلية لهوية المجال كتخصص علمي.

من ناحية أخرى، ثمة حضور لوسائل التواصل الاجتماعي في بعض الموضوعات الأخرى الراسخة في المجال، مثل سلوكيات المعلومات، وهو المسار الذي أصبح يُعرف اليوم بالتماس المعلومات الاجتماعية social information seeking؛ كما يبنى عليها - كما هو معلوم - أحدث مسارات قياسات المعلومات وهي القياسات البديلة.

4. العلاقات البيئية لعلم المعلومات مع التخصصات الأخرى

يكاد يتفق معظم الباحثين على أن علم المعلومات مجال بيئي التخصصات، وربما كان هذا أحد أسباب الارتباك حول ماهيته وتعريفه (Marcella, R., & Oppenheim, C, 2020). ويرى البعض أن بينية التخصص، تعد خصيصة متأصلة في علم المعلومات (Sosińska-Kalata, B, 2020). ويتم استخدام مصطلح "بيئي التخصصات" interdisciplinary في أدبيات علم المعلومات، بشكل أساس، كمفهوم معام له معان متعددة؛ تشير إما إلى تعايش الباحثين من تخصصات علمية مختلفة معًا، أو إلى التعاون متعدد التخصصات cross-disciplinary المعبر عنه في شكل التأليف المشترك coauthorship (Urbano, C., & Ardanuy, J, 2020).

ولا شك أن لدراسات المعلومات حضورها خارج حدودها التقليدية (Rorissa, A, 2020). ومن مؤشرات ذلك ما أشارت إليه دراسة بعنوان "هل مقالات مجال المكتبات والمعلومات، يكتبها باحثو المجال بشكل رئيس؟"، إلى أن حوالي الثلث فقط من دوريات علم المعلومات هو الذي توفر على نشر أكثر من نصف المقالات المقدمة من قبل باحثي المجال (Chang, Y. W, 2019). وفي دراسة أخرى للمقالات المنشورة من قبل الباحثين من غير منسوبي علم المعلومات، تم التوصل إلى أن حوالي 46.5% من مقالات المجال كتبها باحث واحد على الأقل من غير منسوبيه، وأن خلفيات هؤلاء الباحثين توزعت على 29 تخصصًا علميًا. وتؤكد هذه النسب المرتفعة لمقالات المجال من غير منسوبيه، أن المعرفة في المجال تتأثر بشكل كبير بما يدور في التخصصات الأخرى.

وحاول البعض استكشاف ما يسمى بفكرة "عبور الحدود" boundary crossing، وتوصل إلى أنه في عام 2010 قام حوالي 60% من الباحثين الذين نشروا دراساتهم في دوريات المكتبات والمعلومات، بالنشر أيضًا في تخصصات أخرى (Larivière, V, et al., 2012). وتتضح هذه الدرجة العالية من نفاذية التخصصات الأخرى في المجال، من خلال الاستشهادات المرجعية؛ حيث يقوم باحثو المجال بالاستشهاد بدراسات التخصصات الأخرى ربما أكثر من تخصصهم الأساس في بعض الأحيان، وفي بعض الموضوعات. ونستشف من ذلك أن التأثير البيئي للتخصصات الأخرى في علم المعلومات، أكثر من تأثيره في تلك التخصصات.

كما أكتشف أنه في تسعينيات القرن العشرين (وهو العقد الذي بدأ فيه انتشار الإنترنت)، بدأ علم المعلومات يتلقى نسبة كبيرة

من الاستشهادات المرجعية من خارج المجال، وبصفة خاصة من علمي الحاسبات والإدارة، ولوحظ أن هناك زيادة كبيرة في عدد الباحثين المسهمين في أدبيات التخصص من هذين المجالين. وبحسب البعض (Milojević, S, Sugimoto, CR, 2011)، فإن إدماج تقنيات المعلومات في موضوعات المكتبات والمعلومات، كان أحد أهم أسباب تغير البنيان المعرفي cognitive structure للمجال. ومن الواضح للغاية أن هناك موضوعات تختفي بمرور الوقت في الهيكल الكلاسيكي للتخصص، وأخرى جديدة تنشأ وتظهر، ومعظم هذه الموضوعات الناشئة ترتبط بتقنيات المعلومات (Larivière, V, 2012).

ومقارنةً بين علمي "الحاسبات" و"المعلومات"، من الطبيعي أن يولي علم الحاسبات مزيداً من الاهتمام لدراسات تقنيات المعلومات في صورتها البحثية، بينما يركز علم المعلومات بصورة أكبر على موضوعات الاتصال، وتنظيم المعلومات، والوصول إليها ومدى الإفادة منها (Wang, X, 2021). كما اتضح أن هناك اهتماماً موضوعياً مشتركاً بصورة متوسطة بين كل من التخصصين على مستوى كل من البحث والتطبيق. وربما يختلف هذا الأمر من دورية إلى أخرى في التخصص، فعلى سبيل المثال يغلب منسوبو التخصص على المؤلفين في مجلة *Journal of Documentation*، بينما في دورية *Information Processing & Management* يغلب على مؤلفيها الباحثون القادمون من الحاسبات الإلكترونية (Lund, B. D, 2020). من ناحية أخرى، من الواضح أن بعض التقنيات التي يتم تطبيقها بداية في علم الحاسبات، يتم تطبيقها بعد ذلك في البحوث اللاحقة في المكتبات والمعلومات. ولعل بحوث الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي بدأت تظهر في التخصص الأخير، أبلغ نموذج على ذلك. أما فيما يتصل بأنماط التطور development patterns، فإن النقاط الحيوية hot spots في تخصص علم الحاسبات تتطور بصورة أسرع قليلاً من نظيرتها في المكتبات والمعلومات.

فضلا عما سبق، فإن أكثر المجالات ذات العلاقات البينية مع علم المعلومات – بعد تقنيات المعلومات، هي تلك التي تهتم بالسلوكيات البشرية، أو البنى المجتمعية، أو النظم الإدارية والتعليمية؛ إضافة إلى أن للمجال رؤاه واهتماماته اللغوية والتاريخية والتشريعية، ... إلى آخره من هذه الاهتمامات والقضايا. ولا زالت هناك حاجة لدراسات إمبريقية للتعرف على نقاط التماس الرئيسة والدقيقة بين تلك التخصصات وبين علم المعلومات. وأخيراً، لا يكاد يخلو تخصص علمي من دراسة تناولته من وجهة نظر معلوماتية، وربما كان هذا وراء مقولة إن علم المعلومات هو علم العلوم.

5. المراكز الجغرافية

بالرغم من إشارة إحدى الدراسات إلى أن الاهتمامات الموضوعية في المكتبات وعلم المعلومات متشابهة بين الدول إلى حد كبير، فإن التركيز على موضوعاته الدقيقة يختلف بين الدول بين كل فترة وأخرى (Dora, M., & Kumar, H. A, 2020). وعلى سبيل المثال، وفي مقارنة بين دراسات سلوكيات المعلومات في كل من الولايات المتحدة والهند بين عامي 2011-2020، اتضح أن هناك اختلافات كبيرة في دراسة هذا الموضوع بين البلدين؛ حيث تركز الدراسات في الولايات المتحدة بشكل أكبر على مجموعات المستخدمين في المجالات الصحية والطبية، وتوظيف استخدام نظريات سلوكيات المعلومات بصورة كبيرة، واستخدام مجموعة متنوعة من طرق البحث الكمية والنوعية إضافة إلى الأساليب المختلطة؛ فيما تميل الدراسات المناظرة في الهند إلى التركيز بصورة أكبر على عموم المستخدمين، ويندر استخدامها للنظريات ذات الصلة، وتعتمد بشكل كبير على طرق البحث الكمية وبخاصة الاستبيانات (88% من الدراسات) (Kumar, V., & Lund, B, 2022). وبالمقارنة بالمنطقة العربية في نفس الموضوع، في الدراسات المنشورة بين عامي 1960-2017، اتضح أن أكثر هذه الدراسات تنصب على مجموعات المستخدمين في مجالات المكتبات والمعلومات، والعلوم الصحية، والعلوم الهندسية على التوالي؛ بفروق طفيفة (فراج، 2019). وتعتمد الدراسات العربية في هذا المجال مثل الهندية على المقارنة الكمية ولكن بصورة تكاد تكون مطلقة، وأكثر الأساليب المستخدمة هنا هي الاستبانة وتحليل الاستشهاد المرجعي.

وعلى العموم، تكشف إحدى الدراسات، التي انصبت على الدوريات المنشورة في ثلاث مناطق جغرافية مختلفة هي إسبانيا، ودول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية، ودول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالبرتغالية؛ إلى أن البنيان الفكري لعلم المعلومات يختلف باختلاف السياق الجغرافي والنطاق اللغوي (GONZÁLEZ-VALIENTE, C. L., & LÓPEZ-MESA, E. K., 2022). وقد سبقت الإشارة إلى أن الدراسات الإيرانية في المجال، تنتظم في قطاعين متميزين هما دراسات المعلومات، ودراسات العلوم التي تشتهر في التخصص باسم الاتصال العلمي (ZAVARAQI, R., et al., 2018).

ومن الطبيعي ملاحظة هيمنة بعض الدول على الإنتاج الفكري في المجال. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أنه يغلب على المسهمين في الدوريات الرائدة في المجال في الفترة 2015-2019، الباحثين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وأنه ثمة تمثيل ضئيل لباحثي الدول النامية مقارنةً بالدول المتقدمة (Lund, B. D., 2020). ويؤكد هذه النتيجة، ما اتضح من دراسة تناولت الإنتاج الفكري المنشور في دوريات التخصص في أعوام 2000، و2010، و2020، والمكشوفة في SJR، من أن أكثر الدول نشرًا لدوريات المجال هي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا (Kim, E., 2022). إلا أنه من الملاحظ انخفاض حصص النشر في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، مقارنةً بغيرها من المناطق، انخفاضًا طفيفًا منذ عام 2000. ويرى البعض أن الولايات المتحدة وبريطانيا مثلتا قلب المراكز الجغرافية لدراسات علم المعلومات بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن هذه المراكز ارتحلت تدريجيًا عبر البلدان المجاورة، وأخيرًا إلى آسيا بحلول عام 2000 (Hou, J., & Yang, X., 2019). وقد احتلت الصين، التي أصبحت مركزًا لبحوث علم المعلومات في عام 2005 لأول مرة، المرتبة الأولى في الدراسات المنشورة منذ عام 2011. ويدعم ذلك إحدى الدراسات التي أجريت على مجلة الجمعية الأمريكية لعلم وتقنيات المعلومات JASIST لمدة عقدين 2000-2020، من أنه بالرغم من أن معظم المقالات المنشورة كانت من باحثي الولايات المتحدة، إلا أنه كانت هناك زيادة مطردة في السنوات الأخيرة في الباحثين القادمين من الصين (Agarwal, N. K., & Islam, M. A., 2020). والجدير بالإشارة أن البلدان التي تعد مراكز أساس للبحوث في المجال، لا تتمتع فحسب بإنتاج عالٍ للإنتاج الفكري، وإنما تتمتع كذلك بتأثير أكاديمي ملموس (Hou, J., & Yang, X., 2019). ومع ذلك من المرجح أن تقود دور النشر الكبرى - وأبرزها في أوروبا والولايات المتحدة - زمام المبادرة في النشر العلمي لدوريات التخصص في العقد المقبل (Kim, E., 2022). ويؤكد ذلك، ما توصلت إليه دراسة تعرضت لدور النشر في المجال، من أن الدور الأكثر نشرًا لدوريات المكتبات والمعلومات هي دور النشر الكبرى، وأبرزها تيلور آند فرانسينز Taylor & Francis، وإيميرالد Emerald، وسبرنجر نيتشر Springer Nature (Kim, E., 2022). وتشير هذه النتائج إلى حاجة الناشرين والمؤسسات العلمية والمهنية العربية، إلى ضخ مزيد من الدوريات المتخصصة المكشوفة في مرصدي WoS و Scopus؛ لتحقيق حصصها في الإنتاج الفكري العالمي، ومن ثم فإنها في حاجة أيضًا لأساليب أكثر ابتكارًا لتلبية معايير الاختيار في مرصدي البيانات العالمية.

6. بعض أنماط التأليف

بعد مدى تمتع الإنتاج الفكري المنشور بالتأليف المشترك co-authorship، أو التأليف التعاوني collaborative authorship، أحد أبرز القضايا التي تم التعرض لها في دراسات البنى الفكرية لعلم المعلومات. ويكشف تحليل علاقات التأليف المشترك في الإنتاج الفكري، بطبيعة الأمور، عن مدى الاهتمامات المشتركة للباحثين في موضوع معين (Bauer, J., et al., 2016). ويعبر مدى التعاون في التأليف، كما هو معلوم، عن مدى صلاحية التخصص العلمي.

وتوصلت الدراسة التي حاولت التأريخ لأول مرة عام من دراسات المكتبات وعلم المعلومات، إلى أن التأليف المشترك أصبح القاعدة الآن في التخصص، وأن ذلك أصبح نمطًا شائعًا في العلوم الاجتماعية بصفة عامة (Larivière, V., et al., 2012). كما

أفادت الدراسة التي أُرخت للإنتاج الفكري المنشور في JASIST لمدة عقدين (2000-2020)، أن هناك زيادة مطردة في التعاون الدولي بين الباحثين (Agarwal, N. K., & Islam, M. A., 2020). وحدث ذلك أيضًا مع إحدى الدول النامية وهي إيران، حيث كشفت إحدى الدراسات التي تناولت الإنتاج الفكري هناك إلى أن حوالي نصف عدد المقالات المنشورة تم إعدادها بالتعاون مع باحثين من دول أخرى، وبصفة خاصة من قارة آسيا وبالأخص ماليزيا، فيما يقع باحثو أستراليا في المرتبة الثانية بين جنسيات الدول التي تتعاون مع باحثي إيران في التخصص (Gholamreza, H. et al., 2020).

وعودة إلى اختلاف أنماط البنى باختلاف السياق الجغرافي، توصلت دراسة عن الإنتاج الفكري المنشور في كوريا في المجال (بين عامي 2000-2017)، إلى أن مستوى البحوث متعددة التأليف أقل بكثير وبشكل عام من الدراسات فردية التأليف (Lee, H., et al., 2019). وهناك كثير من المؤشرات الدالة على أن هذا هو واقع الدراسات العربية المنشورة في المجال؛ فيما يفيد بأنه فيما ينحو علم المعلومات إلى الصلابة في مناطق جغرافية معينة فإنه يعاني من الرخاوة في مناطق أخرى.

7. الخلاصة

يمكن القول إن علم المعلومات وصل في السنوات الأخيرة إلى مرحلة النضج نسبيًا (Song, Y., et al., 2021). وقد اختلف البنيان الفكري للمجال كثيرًا عما كان عليه - مثلًا - منذ عشرين عامًا مضت، حيث أفادت إحدى وجهات النظر آنذاك بأن علم المعلومات يشتمل على خمسة قطاعات رئيسة، هي: القياسات الوراقية، وتنظيم المعلومات وبصفة خاصة نظم التكشيف، واختزان واسترجاع المعلومات، ودراسة سلوكيات المستفيدين، وسياسات المعلومات ومعاييرها وقضاياها التشريعية (بيلاردو هان، 2005). استمر بعض هذه القطاعات في قلب الاهتمام، وتورات أخرى وحلت أخرى محلها، وتغير مسمى بعضها أو تغيرت وجهتها مرة أو أكثر من مرة. فضلًا عن ذلك، حدث امتداد مهم لعلم المعلومات في العقدين الأخيرين، ليشمل المعرفة الضمنية والصريحة وإدارتها بالمنظمات، وظهر الاهتمام بالبيانات الخام والتنقيب عنها، والمناداة بأن تكون بيانات المؤسسات مفتوحة؛ وتقاطع ذلك مع تطوع الوصول الحر (ذلك المجال الناشئ في الاهتمام بإتاحة المعلومات) في الاهتمام بالبيانات - بعد الدوريات والمستودعات، فيما أُطلق عليه إدارة البيانات البحثية، فضلًا عن انتشار وسائط التواصل الاجتماعي على جميع المستويات وبين جميع الفئات. وفيما يبدو أن ذلك يمثل ثراءً للظاهرة، إلا أنه مثل من ناحية أخرى أعباء أخرى فيما سمي بالحمل الزائد للمعلومات *overload information*، والخلل المعلوماتي *information disorder* الناتج عن انتشار المعلومات الزائفة *fake information*، فضلًا عن قضايا سرية البيانات وخصوصيات المستفيدين، وهي بعض التحديات التي يواجهها علم المعلومات اليوم.

وعلى العموم، تشير نتائج هذه المراجعة السريعة إلى أن علم المعلومات، ووجهه المكتباتي خاصة، تخصص ديناميكي، وأنه يتمتع بالتحول في الاهتمامات وفي تناول الموضوعات البحثية والأساليب المنهجية. إضافة إلى أن طبيعته البينية لها دور بالغ في كم الدراسات المنشورة والمتقاطعة مع المجالات الأخرى، والإشارات المرجعية التي تتلقاها تلك الدراسات. فضلًا عن إمكانية استخدام هذه النتائج في تعزيز التحول والتطور في المجال، والكشف عن اتجاهات البحث المستقبلية، فإنها ربما تسهم كذلك في مساعدة الأقسام الأكاديمية العربية في علم المعلومات في ترشيد القرارات ذات الصلة بالتوجه التخصصي؛ وانحيازها لتخصصات أخرى مجاورة من عدمه.

المراجع

- بيلااردو هان، ترودي. (2005). ماذا قدم علم المعلومات إلى العالم؟ / ترجمة عبدالرحمن فراج. أحوال المعرفة. 10(37). ص 30-32.
- سالم، أحمد. (2019). الحداثة من الاستهلاك النظري إلى الواقع العملي؛ قراءة نقدية في الدرس السوسيولوجي لأحمد زايد. في: أحمد زايد؛ سيرة ومسيرة وفكر؛ دراسات نقدية حول مشروعه الفكري. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ص 17-42.
- عبدالرحمن فراج. (2019). سلوكيات التماس المعلومات في الدراسات العربية؛ نشأتها، وتطورها، ومسارات البحث فيها. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. 39(2). ص 75-128.
- ماتيني، نانسي برونبي. (2013). المصلحة المشتركة؛ أهمية البحث العلمي في مجال المكتبات وعلم المعلومات / ترجمة عبدالرحمن فراج. أحوال المعرفة. 69. ص 64-65.
- مارشيويني، جييري. (2020). أدوار علم المعلومات في مجال علم البيانات الناشئ/ ترجمة هاشم فرحات. المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات. 2(3). ص 353-361.
- موسوعة علم الاجتماع. (2000). تحرير جوردون مارشان؛ ترجمة محمد الجوهري، وآخرون؛ مراجعة محمد الجوهري. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- Agarwal, N. K., & Islam, M. A. (2020). Journal of the Association for Information Science and Technology: Analysis of two decades of published research. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 57(1), e220.
- Aharony, N. (2012). Library and Information Science research areas: A content analysis of articles from the top 10 journals 2007-8. *Journal of librarianship and information science* 35-27, (1)44
- Bauer, J., Leydesdorff, L., & Bornmann, L. (2016). Highly cited papers in Library and Information Science (LIS): Authors, institutions, and network structures. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(12), 3095-3100
- Bibliometrix R. (2022). <https://www.bibliometrix.org/home/>. Accessed at 5/6/2022.
- Brooks, T. A. (1989). The model of science and scientific models in librarianship. *Library Trends*, 38(2), 237-49.
- Chang, Y. W. (2018). Examining interdisciplinarity of library and information science (LIS) based on LIS articles contributed by non-LIS authors. *Scientometrics*, 116(3), 1589-1613
- Chang, Y. W. (2019). Are articles in library and information science (LIS) journals primarily contributed to by LIS authors?. *Scientometrics*, 121(1), 81-104
- Dora, M., & Kumar, H. A. (2020). National and international trends in library and information science research: A comparative review of the literature. *IFLA journal*, 46(3) 249-234
- Dora, M., & Kumar, H. A. (2020). National and international trends in library and information science research: A comparative review of the literature. *IFLA journal*, 46(3) 249-234
- Figuerola, C. G., García Marco, F. J., & Pinto, M. (2017). Mapping the evolution of library and information science (1978-2014) using topic modeling on LISA. *Scientometrics* 1535-1507, (3)112
- Ghanadinezhad, F., Osareh, F., & Ghaneh, M. R. (2022). A retrospective study of international studies in information science and library science using automated

classification technique (1945-2019). *Scientometrics Research Journal*.
http://rsci.shahed.ac.ir/article_3705.html?lang=en. Accessed 7/5/2022

Gholamreza, H. et al. (2020). Authorship And Co-Authorship Structure Of Knowledge And Information Science: Status Of Presence And Influence Outside The Borders. *LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE*. 23(3). pp. 62-90

GONZÁLEZ-VALIENTE, C. L., & LÓPEZ-MESA, E. K. (2022). Intellectual structure of Library and Information Science in Iberoamerica using journal co-citation analysis: a comparative study based on Scopus and Web of Science. *Transinformação*, 34

González-Valiente, C. L., et al. (2019). Mapping the evolution of intellectual structure in information management using author co-citation analysis. *Mobile Networks and Applications*, 1-15

Gupta, N., & Chakravarty, R. (2022). Deciphering the Status of Library and Information Science Research in BRICS Nations: A Research Visualization Approach. *Journal of Library Administration*, 62(3), 404-418

Habibi, S., Abdollahzadeh, P., Abdekhoda, M., & Aghayari, H. (2021). Topic Evolution of Library and Information Science Studies in the Last Twenty Years: A Co-Word Analysis. *Depiction of Health*, 12(1), 55-68

Han, X. (2020). Evolution of research topics in LIS between 1996 and 2019: An analysis based on latent Dirichlet allocation topic model. *Scientometrics*, 125(3), 2561-2595

Hassanzadeh, M., Zandian, F., & Ahmadi Meinagh, S. S. (2018). Mapping the Cognitive Structure and Its Evolution in Knowledge and Information Science: A Text Mining Approach (2004-2013). *Scientometrics Research Journal*, 4(8), 123-142

Hou, J., & Yang, X. (2019). From the United States to China: the transfer of research centres in Information Science. *Current Science*, 116(3). pp. 422-436

Hou, J., & Yang, X. (2019). From the United States to China: the transfer of research centres in Information Science. *Current Science*, 116(3). pp. 422-436

Hou, J., Yang, X., & Chen, C. (2018). Emerging trends and new developments in information science: A document co-citation analysis (2009–2016). *Scientometrics*, 115(2) .892-869

Huang, Y. T., & Lin, C. M. (2022). Bibliometric Analysis and Data Visualization of Archival Science Journal Literature (1971–2020). In *International Conference on Information* (pp. 3-11). Springer, Cham

Järvelin, K., & Vakkari, P. (2021). LIS research across 50 years: content analysis of journal articles. .65-88 ,(7)78 *Journal of Documentation*

Kharabati-Neshin, M., Yousefi, N., Mirezati, S. Z., & Saberi, M. K. (2021). Highly Cited Papers in Library and Information Science Field in the Web of Science from 1983 to 2018: A Bibliometric Study. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1-22

Kim, E. (2022). Publishing international library and information science journals: The changing landscape. *Journal of Librarianship and Information Science* .09610006221090958

Kim, E., & Kim, E. S. (2022). Investigating country-focused studies in Library and Information Science journals. *Journal of Information Science*, 01655515221091893

Kim, H. (2018). A Study on Research Trends of Library Science and Information Science Through Analyzing Subject Headings of Doctoral Dissertations Recently Published in the US. *Journal of the Korean Society for information Management*, 35(3), 11-39

- Kostagiolas, P. and Katsani, A. (2021), "The management of public libraries during COVID-19 pandemic: a systematic literature review through PRISMA method", *Library Management*, Vol. 42 No. 8/9, pp. 531-549.
- Kumar, V., & Lund, B. (2022). A comparison of information behavior studies in United States and India: Number of publications, authorship, journals, theories, research populations, and methods. *Journal of Librarianship and Information Science* .09610006211069672
- Larivière, V., Sugimoto, C. R., & Cronin, B. (2012). A bibliometric chronicling of library and information science's first hundred years. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(5), 997-1016.
- Lee, H., Yang, K., & Kim, S. (2019). Analysis of collaborative research trends in library and information science in Korea. *Journal of Korean Library and Information Science Society*, 50(2), 191-214
- Li, P., Yang, G., & Wang, C. (2019). Visual topical analysis of library and information science. *Scientometrics*, 121(3), 1753-1791
- Liu, G. (2018). Hot topics in recent LIS publications. 2018. <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=leddylibrarypres>. Accessed at 2022/5/4
- Liu, G., & Yang, L. (2019). Popular research topics in the recent journal publications of library and information science. *The journal of academic librarianship*, 45(3), 278-287
- Liu, P., Wu, Q., Mu, X., Yu, K., & Guo, Y. (2015). Detecting the intellectual structure of library and information science based on formal concept analysis. *Scientometrics*, 104(3) .762-737
- Liu, P., Wu, Q., Mu, X., Yu, K., & Guo, Y. (2015). Detecting the intellectual structure of library and information science based on formal concept analysis. *Scientometrics*, 104(3) .762-737
- Lund, B. D. (2020). Who really contributes to information science research? An analysis of disciplinarity and nationality of contributors to ten top journals. *Malaysian Journal of Library & Information Science*, 25(3), 15-29
- Ma, J., & Lund, B. (2020). The evolution of LIS research topics and methods from 2006 to 2018: A content analysis. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 57(1), e241.
- Ma, J., & Lund, B. (2021). The evolution and shift of research topics and methods in library and information science. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(8), 1059-1074
- Ma, R. (2012). Discovering and analyzing the intellectual structure and its evolution of LIS in China, 1998–2007. *Scientometrics*, 93(3), 645-659
- Marcella, R., & Oppenheim, C. (2020). Does education in library and information studies in the United Kingdom have a future?. *Education for information*, 36(4)
- Milojević, S, Sugimoto, CR, Yan, E, et al. (2011) The cognitive structure of library and information science: Analysis of article title words. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 62(10): 1933–1953.
- Miyata, Y., Ishita, E., Yang, F., Yamamoto, M., Iwase, A., & Kurata, K. (2020). Knowledge structure transition in library and information science: topic modeling and visualization. *Scientometrics*, 125(1), 665-687

- Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A. (2020). Who is who in library and information science research? The integrative application of scholarly influence indicators. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(4), 1186-1196.
- Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A. (2021). Twenty-six years of LIS research focus and hot spots, 1990–2016: A co-word analysis. *Journal of Information Science*, 47(6), 794-808
- Mokhtarpour, R., ZAVARAQI, R., & KHASSEH, A. (2019). Qualitative Analysis of the Intellectual Structure of Library and Information Science Based on the Viewpoint of Subject Experts. *JOURNAL OF NATIONAL STUDIES ON LIBRARIANSHIP AND INFORMATION ORGANIZATION*. 29(4). 43-62
- Onyancha, O. B. (2018). Forty-five years of LIS research evolution, 1971–2015: An informetrics study of the author-supplied keywords. *Publishing research quarterly*, 34(3) .470-456
- Rorissa, A., Li, M., Young, M., Turetsky, D., & Yuan, X. (2020). Reimagining information science and technology beyond traditional boundaries in the global coronavirus pandemic situation. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 57(1), e293.
- Song, Y., Shen, X., & Qiu, J. (2021). Study on the law of aging in Library and Information Science. *Library Hi Tech*. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/LHT-05-2021-0163>.
- Song, Y., Wei, K., Yang, S., Shu, F., & Qiu, J. (2020). Analysis on the research progress of library and information science since the new century. *Library Hi Tech*. head-of-print. <https://doi.org/10.1108/LHT-06-2020-0126>.
- Sosińska-Kalata, B. (2020). Interdisciplinarity of Information Science Research: Introduction. *Zagadnienia Informacji Naukowej–Studia Informacyjne*, 58(1A (115A), 9-23
- Timakum, T., Kim, G., & Song, M. (2020). A data-driven analysis of the knowledge structure of library science with full-text journal articles. *Journal of librarianship and information science*, 52(2), 345-365
- Timakum, T., Kim, G., & Song, M. (2020). A data-driven analysis of the knowledge structure of library science with full-text journal articles. *Journal of librarianship and information science*, 52(2), 345-365
- Tuomaala, O., Järvelin, K., & Vakkari, P. (2014). Evolution of library and information science, 1965–2005: Content analysis of journal articles. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 65(7), 1446-1462
- Urbano, C., & Ardanuy, J. (2020). Cross-disciplinary collaboration versus coexistence in LIS serials: Analysis of authorship affiliations in four European countries. *Scientometrics* .602-575 ,(1)124
- VOSviewer. (2022). <https://www.vosviewer.com/>. Accessed at 5/6/2022.
- Wang, T., Lund, B., & Dow, M. (2021). A bibliometrics study of library and information science doctoral dissertations in China from 2011 to 2020. *Education for Information* .(Preprint), 1-15
- Wang, X., Wang, H., & Huang, H. (2021). Evolutionary exploration and comparative analysis of the research topic networks in information disciplines. *Scientometrics*, 126(6) .5017-4991
- Yang, S., Han, R., Wolfram, D., & Zhao, Y. (2016). Visualizing the intellectual structure of information science (2006–2015): Introducing author keyword coupling analysis. *Journal of informetrics*, 10(1), 132-150

Yu, L. (2015). Back to the fundamentals again: a redefinition of information and associated LIS concepts following a deductive approach. 795-816 .(4)71 *Journal of Documentation*

ZAVARAQI, R., MOKHTARPOUR, R., & KHASSEH, A. (2018). Intellectual structure of library and information science from the perspective of "Knowledge Domain Visualization". *LIBRARIANSHIP AND INFORMATION ORGANIZATION STUDIES*. 29 (3). pp. 39-60.

Zhao, D., & Strotmann, A. (2021). Intellectual structure of information science 2011–2020: an author co-citation analysis. 728-744 ,(3)78 *Journal of Documentation*